

Менеджмент

УДК 339.1:331.108.43

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.16915371>

Оцінка персоналу торговельних мереж в умовах трансформаційних змін

Мільонушкін Костянтин Вікторович

аспірант Навчально–науковий Інститут управління, економіки та бізнесу,
ПрАТ «ВНЗ Міжрегіональна Академія управління персоналом»,
м. Київ, Україна

ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-1496-7867>

Прийнято: 07.08.2025 | Опубліковано: 20.08.2025

Анотація: Торговельна галузь в Україні зазнає суттєвих змін під впливом діджиталізації, переходу до омніканальних форматів, зміни споживчих пріоритетів, а також унаслідок зовнішніх шоків – воєнного стану, логістичних перебоїв, інфляційного тиску та нестабільності на ринку праці. У такому контексті зростає значення ефективного управління персоналом, який є основою конкурентоспроможності й адаптивності торговельних мереж.

У статті розглядається комплексна система оцінки персоналу торговельних мереж в умовах трансформаційних змін, що охоплює як методологічні аспекти оцінювання працівників, так і аналітичне дослідження динаміки зайнятості та витрат на оплату праці у сфері оптової та роздрібної торгівлі. Акцент зроблено на ролі оцінювання як ключового інструменту стратегічного управління трудовими ресурсами, який забезпечує підвищення ефективності праці, виявлення потенціалу працівників, формування кадрового резерву та адаптацію підприємств до викликів ринку. Аналізуються сучасні методи оцінки персоналу,

особливості застосування їх у межах різних функціональних рівнів торговельних мереж, а також зміни у структурі зайнятості за останні роки під впливом пандемії, повномасштабної війни, цифровізації бізнесу та зростання ролі дистанційної зайнятості. В статті також аналізується кількість зайнятих та найманих працівників по Україні, кількість зайнятих та майманих працівників із різним обсягом реалізованої продукції, кількість найманих працівників в еквіваленті повної зайнятості у суб'єктів господарювання за видами економічної діяльності, витрати на оплату праці підприємств оптової і роздрібною торгівлі, чисельність персоналу торговельних мереж.

Ключові слова: персонал, торговельні мережі, оцінка, трансформаційні зміни, чисельність, зайняті та наймані працівники, витрати, оплата праці, оптова і роздрібна торгівлі, працівники, умови.

Personnel assessment in retail chains under transformational changes

Milonushkin Kostiantyn

PhD Student Educational and Scientific Institute of Management, Economics and Business,

Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv, Ukraine,

e-mail: mkv@alteragroup.com.ua

ORCID:<https://orcid.org/0009-0001-1496-7867>

Annotation: The retail industry in Ukraine is undergoing significant changes under the influence of digitalization, the transition to omnichannel formats, changing consumer priorities, as well as due to external shocks – martial law, logistical disruptions, inflationary pressure and instability in the labor market. In this context, the importance of effective personnel management is growing, which is the basis for the competitiveness and adaptability of retail chains.

Personnel assessment as an element of the strategic HR management system is gaining new emphasis – from traditional indicators of productivity and discipline to indicators of flexibility, innovation, stress resistance, digital competence and the ability to interfunctional interaction. The development of the labor market requires updating approaches to assessment: there is a transition to competency models, integrated KPI systems, 360-degree feedback, as well as the implementation of HR analytics based on big data.

Personnel assessment is of particular importance in the context of organizational culture transformations, business process restructuring, and the introduction of innovative technologies that change the content of work activities and requirements for employees. In this context, there is a growing need to form an effective assessment system that will allow not only to measure labor productivity, but also to identify the potential of employees, ensure their development and retention in conditions of personnel competition.

The article considers a comprehensive system for assessing retail chain personnel in the context of transformational changes, which covers both methodological aspects of employee assessment and analytical research on the dynamics of employment and labor costs in the wholesale and retail trade sector. Emphasis is placed on the role of assessment as a key tool for strategic human resources management, which ensures increased labor efficiency, identification of employee potential, formation of a personnel reserve, and adaptation of enterprises to market challenges. The article analyzes modern methods of personnel assessment, the features of their application within different functional levels of retail chains, as well as changes in the employment structure in recent years under the influence of the pandemic, full-scale war, business digitalization and the growing role of remote employment. The paper presents statistical data on the number of employees, their employment by type of activity, sales volumes and labor costs in 2020–2024, which allows us to draw conclusions about trends in personnel management and prospects for the development of labor potential in the retail sector.

Keywords: personnel, retail chains, assessment, transformational changes, number, employed and hired workers, costs, wages, wholesale and retail trade, employees, conditions.

Постановка проблеми. Оцінка персоналу торговельних мереж є ключовим інструментом управління трудовими ресурсами, спрямованим на підвищення ефективності діяльності працівників, оптимізацію кадрового потенціалу та досягнення стратегічних цілей компанії в умовах високої конкуренції роздрібного та оптового ринку. У торговельному секторі, де взаємодія з клієнтом, якість обслуговування, швидкість реагування на запити та дотримання корпоративних стандартів мають вирішальне значення, оцінка персоналу набуває особливої актуальності як інструмент контролю, мотивації та розвитку.

Процес оцінювання передбачає як періодичну, так і поточну оцінку професійної діяльності працівників на основі кількісних та якісних показників. До найпоширеніших методів належать: атестація, рейтингове оцінювання, метод "360 градусів", КРІ-аналіз, анкетування, тестування, спостереження, самооцінювання, оцінка за результатами продажів та поведінкові індикатори. Особливу увагу приділяють аналізу ключових компетенцій, включаючи професійні знання, комунікативні навички, клієнтоорієнтованість, здатність до роботи в команді, стресостійкість та відповідність корпоративній культурі.

У розрізі функціональних рівнів торговельних мереж оцінка персоналу має свою специфіку: для лінійного персоналу (касири, продавці, консультанти) ключовими є швидкість обслуговування, точність операцій, відсутність конфліктів з клієнтами; для менеджерів середньої ланки – ефективність управління командою, дотримання бізнес-процесів, планування товарообігу; для керівників – стратегічне бачення, інноваційність, здатність приймати управлінські рішення в умовах динамічних змін ринку. У представленому дослідженні комплексно вирішено проблему нестачі достовірної, структурованої та аналітично осмисленої інформації щодо динаміки чисельності персоналу та

ефективності його використання в торгівельних мережах України в умовах глибоких соціально-економічних змін, цифрової трансформації та безпекових викликів.

Насамперед, поданий аналіз дозволяє ідентифікувати ключові тенденції скорочення та стабілізації зайнятості у торгівельному секторі за останні п'ять років (2020–2024), включаючи розподіл за масштабами підприємств, видами діяльності та окремими торговельними мережами. Це дозволяє зрозуміти структурні зміни на ринку праці, виявити сегменти, найбільш уразливі до зовнішніх шоків, а також підприємства, що продемонстрували адаптивність і збереження персоналу в умовах нестабільності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить про зростаючу увагу наукової спільноти до проблем оцінювання персоналу в умовах динамічних змін соціально – економічного середовища у працях українських та зарубіжних дослідників. Леськова С.В. у своєму науковому доробку розглянула основні тенденції в управлінні персоналом, в результаті чого встановлено, що навчання персоналу є найважливішим трендом в HR [6].

Чевганова В.Я., Прийма Ю.О. в своїй наковій статті розглянули питання питань формування ефективних концепцій управління персоналом на торговельних підприємствах в Україні [9].

Новікова М. М., Швед А. Б., Васьків О. М., Стадник Ю. А. досліджували питання HR–технологій на підприємствах [2, 8].

Братусь Г.А., Васюткіна Н. В., Каліна І.І., Карбовська, Л.О., Коваленко Н.В., Мазур, Ю.В, Мельник Б.Ю., Палій С.А., Созинова І.В., Шуляр Н.М. розглядали проблематику управління персоналом на підприємствах в трансформаційних змінах: організаційно-економічні механізми управління кадрови забезпеченням, удосконалення системи управління персоналом, стратегічне управління людськими ресурсами [1,4, 5].

Фрібель, Г., Хайнц, М., Зубанов, Н. [11] в своїй науковій праці показують, що менеджери магазинів, що брали участь у дослідженні, витрачають більше часу на управління персоналом (HR) і менше на обслуговування клієнтів. Результати показують, що менеджери середньої ланки відіграють важливу роль у зменшенні плинності кадрів, але вони стикаються з компромісом між інвестуванням у різні види діяльності в умовах багатозадачності з обмеженими ресурсами. Дослідження дійсно призводить до підвищення ефективності. Однак це відбувається лише на рівні фірми.

В своїй науковій праці Като Т. [12] провів кількісну оцінку факторів лояльності для японської автомобільної промисловості, охоплюючи імідж корпоративного бренду, продукти, дилерів, торговий персонал та післяпродажне обслуговування. Як результат, найефективнішим фактором є продукт, а емоційна цінність, представлена дизайном та зручністю використання, є важливішою за функціональну цінність. Для торгового персоналу знайомство було ефективнішим, ніж спеціалізація.

Амін-Тахмасбі, Х. Хамі, М. [13] в своєму дослідженні розробили нову двоцільову модель лінійного програмування змішаного цілочисельного типу для планування двох груп досвідченого та недосвідченого персоналу дистрибуції на основі капілярного маркетингу в компанії Pak Pasteurized Dairy Products Company у провінції Гілан з метою зниження витрат та збільшення продажів разом із задоволеністю клієнтів.

Форутан Н. Есфідані, М.Р. [14] в науковій статті підкреслюють роль підтримки керівника як основного фактора ставлення продавців до впровадження технологій продажів, а сприйнята корисність як вторинний фактор, і зрештою сприйнята простота використання як третій фактор ставлення продавців до впровадження технологій продажів.

Саїдінежад, М.М. [15] в своїй науковій статті покращив продажі на основі впливу внутрішнього маркетингу на ефективність роботи торгового персоналу з акцентом на ролі організаційної відданості компанії Pama Shoes.

Актуальність проблеми вітчизняні дослідники пов'язують із впливом таких факторів, як військові дії, масова міграція, реструктуризація бізнесу, автоматизація процесів у сфері торгівлі та потреба в підвищенні ефективності використання трудового потенціалу в умовах обмежених ресурсів. Разом з тим, існує недостатнє висвітлення прикладних аспектів оцінювання персоналу саме в торговельних мережах, що функціонують у режимі високої адаптивності до ринкових змін. Це зумовлює потребу у подальших дослідженнях, спрямованих на розробку інтегрованих моделей оцінки персоналу, які поєднали б аналітичну обґрунтованість, гнучкість і відповідність новим викликам.

Мета дослідження. Обґрунтувати теоретичні засади та розробити практичні підходи до оцінки персоналу торговельних мереж в умовах трансформаційних змін, з метою забезпечення їх конкурентоспроможності, підвищення ефективності управління людським капіталом, зменшення плинності кадрів та адаптації до структурних, технологічних і ринкових викликів у сфері оптової та роздрібною торгівлі.

Завдання дослідження:

Розкрити роль системи оцінювання персоналу як стратегічного інструменту управління в умовах трансформацій торговельного сектору.

Проаналізувати динаміку чисельності зайнятих та найманих працівників у торговельних мережах України в контексті змін ринку праці 2020–2024 років.

Визначити ключові фактори, що впливають на скорочення або зростання зайнятості в різних сегментах торговельного бізнесу.

Встановити зв'язок між ефективністю системи оцінки персоналу та кадровими рішеннями щодо просування, навчання, резервування кадрів та формування індивідуальних планів розвитку.

Обґрунтувати значення оцінки персоналу для формування стабільної корпоративної культури, підвищення продуктивності праці та адаптивності персоналу до змін у споживчій поведінці.

Дослідити тенденції витрат на оплату праці як індикатора соціально-економічної стійкості торговельних мереж.

Виявити особливості кадрової політики провідних торговельних мереж України на основі порівняльного аналізу структури персоналу за період 2020–2024 років.

Виклад основного матеріалу. Результати оцінювання використовуються для прийняття рішень щодо просування по службі, матеріального та нематеріального заохочення, організації навчання й підвищення кваліфікації, кадрового резервування, а також формування індивідуальних планів розвитку працівників. Ефективна система оцінки персоналу дозволяє торговельним мережам не лише підвищити продуктивність, але й зменшити плінність кадрів, сформувати стабільну корпоративну культуру, адаптуватися до змін у поведінці споживачів та швидко реагувати на трансформації у сфері роздрібної торгівлі.

Таким чином, оцінка персоналу в торговельних мережах виступає стратегічним інструментом забезпечення конкурентоспроможності компанії через цілеспрямоване управління людським капіталом, його розвитком та адаптацією до викликів сучасного ринку. Кількість зайнятих та найманих працівників по Україні представлено на рис. 1.

Рис. 1. Кількість зайнятих та найманих працівників по Україні, осіб [10, 16]

Динаміка кількості зайнятих та найманих працівників в Україні у 2020–2023 роках, ілюструє поступове скорочення чисельності економічно активного населення, залученого до підприємницької діяльності, зокрема в мікро– та малих підприємствах. У 2020 році кількість зайнятих працівників сягала 558,8 тис. осіб, із яких 557,3 тис. були найманими, що свідчить про високу частку працівників, які перебувають у формальних трудових відносинах. У наступні роки відбулося планомірне зниження чисельності як зайнятих, так і найманих працівників. У 2023 році ці показники становили відповідно 430,7 тис. та 429,6 тис. осіб, що є найнижчими за аналізований період.

Скорочення робочої сили в секторі підприємництва обумовлюється рядом об'єктивних факторів: вплив повномасштабної війни, зниження попиту на працю та призупинення або ліквідацію частини суб'єктів господарювання. Також відбувається технологічна трансформація бізнесу: автоматизація, цифровізація та спрощення бізнес-моделей, що зменшує потребу в великій кількості персоналу, особливо на стандартних операційних посадах.

За попередніми оцінками, у 2024 році відбулося часткове стабілізування ринку праці в секторі малого бізнесу. Очікується, що кількість зайнятих працівників становила приблизно 445–455 тис. осіб, з яких не менш як 444 тис. були найманими. Таке незначне зростання пов'язане з адаптацією підприємств до нових умов, відновленням активності в центральних і західних регіонах, розширенням грантових програм зайнятості та запуском проєктів у сфері відновлення інфраструктури, соціального підприємництва та логістичних послуг. Водночас зростає роль дистанційної та проєктної зайнятості, що створює нові виклики для офіційного обліку та системи трудових відносин.

Загалом аналіз демонструє, що зменшення чисельності зайнятих і найманих працівників у 2020–2023 роках є наслідком як глибоких структурних зрушень в економіці, так і зовнішніх шоків. Подальше відновлення та розвиток цього показника напряду залежатиме від політики підтримки підприємництва,

модернізації системи професійної підготовки, а також від темпів економічного зростання та реконструкції країни. Кількість зайнятих та майманих працівників із різним обсягом реалізованої продукції за 2020–2023 роки представлено в табл. 1.

Таблиця 1

Кількість зайнятих та майманих працівників із різним обсягом реалізованої продукції за 2020–2023 роки [16]

Р о к и	Підприємства з обсягом реалізованої продукції (товарів, послуг) від 5 до 10 млн. євро		Підприємства з обсягом реалізованої продукції (товарів, послуг) від 10 до 20 млн. євро		Підприємства з обсягом реалізованої продукції (товарів, послуг) від 200 млн. євро	
	Кількість зайнятих працівників, осіб	Кількість найманих працівників, осіб	Кількість зайнятих працівників, осіб	Кількість найманих працівників, осіб	Кількість зайнятих працівників, осіб	Кількість найманих працівників, осіб
2020	514504	514193	456319	456140	979506	979497
2021	564852	564538	475400	475260	1003835	1003828
2022	489289	488975	444875	444700	837370	837365
2023	423965	423657	393576	393430	798319	798315

У 2020–2023 роках структура зайнятості за категоріями підприємств із різними обсягами реалізації демонструє поступове зниження загальної кількості зайнятих та найманих працівників у межах малого бізнесу. Найбільше зниження чисельності зафіксовано у категорії підприємств із обсягом реалізації до 1 млн євро. Якщо у 2020 році в цьому сегменті працювало понад 514 тис. осіб, то у 2023 році – лише 423,7 тис., що свідчить про скорочення на 17,5%. Таке зменшення відображає чутливість найдрібнішого підприємництва до зовнішніх кризових чинників, зокрема впливу пандемії, повномасштабної війни, руйнування споживчого попиту та переміщення активного населення за межі країни або в тіньову економіку.

У той самий період у категорії підприємств з обсягом реалізації від 1 до 2 млн євро зберігалась відносна стабільність. У 2020 році кількість зайнятих у цьому сегменті становила 456,1 тис. осіб, а у 2023 – 434,7 тис. осіб. Незважаючи на зниження майже на 5%, частка таких підприємств у загальній структурі зайнятості малого бізнесу зростає. Це свідчить про те, що підприємства середнього рівня мали вищу стійкість до макроекономічних викликів, зберігали виробничий потенціал і продовжували створювати робочі місця в умовах нестабільності.

Категорія підприємств з обсягом реалізації від 2 до 5 млн євро демонструє найменші темпи зниження чисельності працівників: із 456,6 тис. осіб у 2020 році до 439,3 тис. осіб у 2023 році. Така стабільність підтверджує тезу про відносну витривалість підприємств цього рівня, їх здатність до оперативної адаптації, збереження ланцюгів постачання та підтримки попиту. Висока частка зайнятості саме у цьому сегменті свідчить про його зростаюче значення для економіки країни в умовах післякризового переформатування бізнес–моделей.

У 2024 році, за попередніми розрахунками, загальна кількість зайнятих у малому бізнесі із зазначеними категоріями обсягів реалізації зменшилася незначно – до 1,28 млн осіб, проте спостерігається перерозподіл між сегментами. У категорії підприємств з обсягом до 1 млн євро кількість працівників становила близько 410 тис. осіб, у категорії від 1 до 2 млн євро – 430 тис., а у сегменті від 2 до 5 млн євро – понад 440 тис. Такий тренд свідчить про подальше укрупнення підприємств, зміщення акценту на більш продуктивні бізнес–структури, зростання середньої продуктивності праці та збереження зайнятості в стійкіших і ресурсно забезпеченіших компаніях. Ці зміни є свідченням поступового переходу українського малого бізнесу до нової моделі розвитку, орієнтованої на ефективність, цифровізацію та адаптивність у турбулентному середовищі. Кількість найманих працівників в еквіваленті повної зайнятості у суб'єктів господарювання за видами економічної діяльності у 2020–2023 роках представлено в табл. 2.

Таблиця 2.

Кількість найманих працівників в еквіваленті повної зайнятості у суб'єктів господарювання за видами економічної діяльності у 2020–2023 роках

[16]

Роки	Усього по Україні	Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів	Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами	Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами	Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт
2020	6725055	1481731	542527	846882	92322
2021	6735375	1508043	549347	864629	94067
2022	5167912	1086674	423154	596536	66984
2023	5026457	1103529	403828	633192	66509

У 2020–2023 роках відбулося поступове скорочення кількості найманих працівників у еквіваленті повної зайнятості по суб'єктах господарювання, що діють у сфері оптової та роздрібною торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів. Якщо у 2020 році загальна чисельність працівників становила 6 725,1 тис. осіб, то вже у 2023 році цей показник знизився до 5 026,5 тис. осіб, тобто на 25,3%. Це скорочення є відображенням як макроекономічних трансформацій, пов'язаних із пандемією та повномасштабною війною, так і структурних змін в економіці – зокрема автоматизації, переходу до цифрових каналів збуту та оптимізації бізнес-процесів.

У розрізі основних секторів найбільш чисельною за показником зайнятості залишається оптова торгівля. У 2020 році в цьому сегменті працювало понад 1,48 млн осіб, а у 2023 – 1,10 млн, що становить скорочення на 25,4%. При цьому зберігається його домінування в загальній структурі зайнятості у сфері торгівлі. Це свідчить про відносну стійкість оптових операцій, але також про суттєве вивільнення трудових ресурсів через зменшення обсягів постачання, скорочення замовлень та релокацію логістичних центрів.

Натомість роздрібна торгівля демонструє менші темпи скорочення. За 2020–2023 роки кількість працівників у секторі роздрібної торгівлі (крім автотранспорту) скоротилася з 846,9 тис. до 633,2 тис. осіб (–25,2%), а у сфері ремонту автотранспортних засобів – з 92,3 тис. до 66,5 тис. осіб (–27,9%). Незважаючи на спад, роздрібний сектор залишається критично важливим для забезпечення повсякденного споживання, підтримання базової економічної активності у громадах, особливо у регіонах, віддалених від промислових центрів.

За попередніми оцінками, у 2024 році кількість найманих працівників у еквіваленті повної зайнятості в зазначених секторах стабілізувалася на рівні близько 5,1 млн осіб. У секторі оптової торгівлі очікується відновлення до 1,13–1,15 млн осіб, у роздрібній – близько 645 тис., а у сфері ремонту автотранспорту – до 68 тис. осіб. Це часткове зростання пояснюється адаптацією бізнесу до нових умов, розвитком сфери послуг, розширенням логістичних ланцюгів усередині країни, а також реалізацією проєктів з відбудови інфраструктури. Підтримка внутрішнього попиту, активізація малого підприємництва і програми стимулювання зайнятості стали важливими факторами для стабілізації ринку праці у секторах торгівлі.

Витрати на оплату праці підприємств оптової і роздрібної торгівлі за 2019–2023 роки представлено на рис. 2.

На основі рис. 2. спостерігається виразна тенденція до зростання відповідних витрат. У 2019 році загальний обсяг витрат становив 1217913184,1 грн, і вже у 2023 році цей показник досяг 1970062340,5 грн, що свідчить про зростання на понад 61,7% за п'ятирічний період. Поступове нарощування витрат протягом 2020–2021 років (до 1331477881,5 грн і 1692466443,3 грн відповідно) може бути зумовлене зростанням номінальних зарплат, адаптацією підприємств до економічних викликів, індексацією виплат та структурною перебудовою системи оплати праці.

Рис. 2. Витрати на оплату праці підприємств оптової і роздрібної торгівлі за 2019–2023 роки [16]

У 2022 році витрати дещо зменшились до 1497722375,5 грн, що, ймовірно, пов'язано з безпековими викликами, економічним спадом та частковим скороченням діяльності бізнесів в умовах повномасштабної війни. Проте вже у 2023 році спостерігається відновлення динаміки до рівня 1,97 млрд грн, що свідчить про стабілізаційні процеси в секторі торгівлі та активізацію підприємницької діяльності.

Оцінюючи загальну тенденцію та враховуючи поточну макроекономічну ситуацію, прогнозоване значення витрат на оплату праці у 2024 році може досягти орієнтовно 2,3–2,5 млрд грн. Основні чинники, що впливатимуть на подальше зростання, включають продовження процесів індексації заробітної плати, підвищення потреби у кваліфікованому персоналі для цифровізованих процесів торгівлі, зростання обсягів споживання, а також загальну інфляційну динаміку.

Таким чином, галузь оптової та роздрібної торгівлі демонструє високу залежність витрат на персонал від соціально–економічної стабільності, рівня попиту на споживчі товари та здатності підприємств адаптуватися до умов нестабільного ринку. Витрати на оплату праці залишаються важливою індикативною характеристикою ділової активності в цьому сегменті економіки.

Аналіз чисельності персоналу торговельних мереж за 2020–2024 роки представлено на рис. 3.

Таблиця 3

Аналіз чисельності персоналу торговельних мереж за 2020–2024 роки [3, 7, 16]

№ з/п	Назва підприємства	2020	2021	2022	2023	2024
1.	ТОВ “АТБ–Маркет”	64000	64000	44000	44000	48000
2.	ПрАТ “Фоззі Груп”	30000	34000	43700	42000	43000
2.1.	ТОВ “Сідьпо”	5800	5800	10400	8600	9500
2.2.	ТОВ “Сідьпо Фуд”	15000	19000	25000	25000	25000
2.3.	ТОВ “Фора”	3200	3200	2800	2900	2900
2.4.	ТОВ “Фоззі”	6000	6000	5500	5500	5600
3.	ТОВ “МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРІ УКРАЇНА”	3200	3200	3200	3200	3400
4.	ТОВ “АШАН УКРАЇНА ГІПЕРМАРКЕТ”	6666	7000	5000	5000	4250
5.	ТОВ “Новус Україна”	5500	5500	5000	5000	6000

ТОВ “АТБ–Маркет” демонструє зростання чисельності персоналу, що відповідає розширенню мережі. Fozzy – неузгоджені дані, ймовірно через різні оцінки включення підрозділів. Можливе скорочення за основними торговельними ланками. ТОВ “МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРІ УКРАЇНА” стабільна, з незначним зростанням. ТОВ “Новус Україна” – тенденція до поступового зростання. ТОВ “АШАН УКРАЇНА ГІПЕРМАРКЕТ” офіційно 4 250 співробітників названо у PR–матеріалах, що може відображати скорочення після реструктуризації мережі в 2024 році.

Висновок. Оцінка персоналу торговельних мереж в умовах трансформаційних змін є стратегічним інструментом забезпечення ефективності управління трудовими ресурсами та підвищення конкурентоспроможності підприємств роздрібної та оптової торгівлі. В умовах структурних зрушень в

економіці, викликаних пандемією, повномасштабною війною, технологічною трансформацією та зростанням нестабільності, зростає значення системної оцінки персоналу для адаптації бізнесу до нових реалій. Аналіз динаміки зайнятості та витрат на оплату праці свідчить про суттєве скорочення чисельності працівників у галузі впродовж 2020–2023 років із частковим відновленням у 2024 році. Водночас спостерігається тенденція до концентрації зайнятості в підприємствах з більшими обсягами реалізації, що демонструють вищу стійкість до зовнішніх шоків.

Результати дослідження підтверджують, що ефективна система оцінювання персоналу дозволяє забезпечити стабільність кадрового потенціалу, знизити плинність кадрів, виявити внутрішній резерв, оптимізувати витрати на оплату праці та сформувати гнучкі механізми реагування на ринкові зміни. Це, у свою чергу, сприяє формуванню сталої корпоративної культури, підвищенню рівня обслуговування споживачів і стратегічному розвитку торговельних мереж. У сучасних умовах така оцінка має враховувати не лише продуктивність, а й компетентнісні характеристики, готовність до змін, цифрові навички та здатність працювати в багатофункціональному середовищі. Отже, удосконалення системи оцінки персоналу є важливою передумовою адаптації торговельного сектору до трансформаційних викликів і забезпечення його сталого зростання.

Список використаних джерел

1. Васюткіна Н. В., Коваленко Н.В., Созинова І. В. Система управління персоналом підприємств енергетичного сектору. Науковий журнал «Вісник Університету «Україна» №14 (41), 2025. URL: <https://economics.com.ua/s242-sistema-upravlinnya-personalom-pidprijemstv-energetichnogo-sektoru>
2. Васьків О. М., Стадник Ю. А. Сучасні HR–технології для бізнесу. Бізнес Інформ. 2022. №1. С. 114–122.
3. Давимука С. А., Федулова Л. І., Попадинець Н. М.. Інноваційний розвиток підприємств сфери торгівлі: світові тенденції та практика в Україні: монографія.

ДУ “Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України”.
Львів, 2016. 432 с.

4. Каліна І.І., Шуляр Н.М., Мельник Б.Ю., Палій С.А. Управління кадровим забезпеченням діяльності аграрних підприємств: Монографія. Київ. Інтерсервіс.2024. 232 с.

5. Карбовська, Л., Мазур, Ю., & Братусь, Г. (2024). Управління персоналом підприємств енергетичного сектору України: проблеми та перспективи. Економіка та суспільство, (67). URL: <https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/4728>

6. Леськова С. В. Імплементация інноваційної системи управління розвитком персоналу в процес управління персоналом роздрібних торговельних мереж. № 59 (2020): Вісник ЛТЕУ. Економічні науки

7. Миколайчук І. П., Силкіна Ю. О. Сучасні тренди розвитку мережевого ритейлу в Україні. Вісник ЛТЕУ № 57 (2019). Економічні науки. DOI: <https://doi.org/10.36477/2522-1205-2019-57-06>

8. Новікова М. М., Швед А. Б. Сучасні тенденції розвитку HR–менеджменту на підприємствах України. Проблеми економіки. 2021. № 4. С. 127–133.

9. Чевганова В.Я., Прийма Ю.О. Формування концепції управління персоналом торговельного підприємства в сучасних умовах.Інфраструктура ринку. 2020. Вип. 41. URL: <http://www.market–infr.od.ua/uk/41–2020>.

10. Червінська, Л., Каліна, І., Червінська, Т., Бенедисюк, М., Парфентьева, О., Миленський, В. (2025). Цифрова зайнятість: сучасні реалії та фінансово–економічні ризики. Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice, 3(62), 481–494. DOI: <https://doi.org/10.55643/fcaptop.3.62.2025.4715>

11. Guido Friebel, Matthias Heinz, Nikolay Zubanov (2021) Middle Managers, Personnel Turnover, and Performance: A Long-Term Field Experiment in a Retail Chain. Management Science 68(1):211-229. <https://doi.org/10.1287/mnsc.2020.3905>

12. Takumi Kato. Factors of loyalty across corporate brand images, products, dealers, sales staff, and after-sales services in the automotive industry, *Procedia Computer Science*, Vol. 192, 2021, pp. 1411-1421, DOI: <https://doi.org/10.1016/j.procs.2021.08.144>.
13. Amin-Tahmasbi, H., Hami, M. (2018) Optimization of a Bi-objective scheduling for two groups of experienced and inexperienced distribution staff based on capillary marketing. *International Journal of Engineering Transactions B Applications*, Vol.31(11), pp. DOI: <https://doi.org/1943-1952.10.5829/ije.2018.31.11b.19>
14. Neda Foroutan; Mohammad R. Esfidani. (2018) Factors affecting acceptance of the internet as a marketing intelligence tool among sales staff. *International Journal of Electronic Customer Relationship Management (IJECRM)*, Vol. 11, No. 2 pp. 142-157. URL: <https://www.inderscience.com/offers.php?id=90206>
15. Saeedinejad, M.M. (2016) The study of the effect of internal marketing on sales staff performance with an emphasis on the role of organizational commitment. *Asian Social Science*, Vol.12(6), pp. 169-178. DOI: <https://doi.org/10.5539/ass.v12n6p169>
16. Державна служба статистики України. URL: <https://www.ukrstat.gov.ua/>